

Resumen de la cobertura del cambio climático en la prensa, octubre de 2025

Por Rogelio Fernández-Reyes

Portadas de distintos diarios a lo largo del mes de octubre

Se muestran los resultados de un análisis sobre la cobertura del cambio climático de cuatro diarios españoles estudiados en el Media Climate Change Observatory ([MeCCO](#)): El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. Se incluyen informaciones de otros medios para complementar el análisis. Se trata de una cata mensual que persigue dar pistas de elementos interesantes del abordaje mensual del reto climático en prensa española. Sin ánimo de lucro, el objetivo es de aplicación como herramienta de investigación y docencia

Síntesis

A las puertas de la celebración de la COP 30 en Belem, en el mes de octubre bajó la atención mediática sobre el cambio climático. Como en anteriores Cumbres de las Partes, en el mes anterior aparecen informes e informaciones que abordan temas nucleares que se tratarán en dichos eventos. En esta ocasión, se hizo balance de lo que suponen los retrasados **compromisos nacionales de reducción** de emisiones que, por primera vez, marcan un descenso. No obstante, la ONU ha valorado una reducción del 10% de las emisiones para 2035 frente al 35% necesario. Otros asuntos abordados en el marco político tuvieron que ver con la **inacción climática**, que se traduce en amenazas de vidas y de economías, tal como exponían un informe de The Lancet o el Programa para el Medio Ambiente de la ONU. También se trató de la **recolocación de Europa** ante el liderazgo climático ante las presiones externas e internas. En el ámbito nacional, tanto Expansión como El Mundo criticaron la postura del gobierno español en **materia militar** por su baja apuesta presupuestaria o por el papel otorgado al cambio climático.

En el ámbito económico se hacía realidad la disolución de la alianza de grandes **bancos Net Zero**, la **industria fósil** se seguía resistiendo a las renovables, y empresas como **BlackRock** cambiaban de estrategia: dejaba de advertir sobre los riesgos del cambio climático para enfocarse en los beneficios de la transformación de la energía.

En el marco meteorológico volvía a producirse un **récord de CO₂** en la atmósfera, cuya **concentración** daba un salto sin precedentes. El huracán **Melissa** se vinculaba con el cambio climático y la borrasca **Gabrielle** atravesaba el litoral mediterráneo. Por otro lado, el Gobierno señalaba **51 riesgos clave** para España ligados al calentamiento global.

En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, se reconocía que los **arrecifes de coral** eran el primer sistema terrestre que superaba su llamado “punto de inflexión” térmico, con daños irreversibles, que a su vez pueden desencadenar otros impactos.

En el ámbito social, se reconocía el papel de **Jane Goodall** tras su fallecimiento, por suponer una de las referencias más influyentes en la defensa de la vida salvaje. Se conocían las **cifras mortales** del cambio climático en España a partir del informe The Lancet Countdown. Y la prensa se hacía eco de que las amenazas de **Trump a Soros** paralizaban la labor de ONG en Estados Unidos.

La mirada en...

Grandes cambios con poca presencia en la prensa

Tres posibles noticias con envergadura de portadas que no la consiguieron

La agenda mediática de cada día supone una confrontación entre secciones que persiguen situar sus temas lo mejor posible. En este sentido, los periodistas ambientales han ejercido una importante labor a la hora de conseguir que se valorara la importancia del cambio climático. No obstante, cada mes siguen apareciendo multitud de noticias que no llegan al público por la inmensidad de información que se genera. Posiblemente, cada periodista haría una agenda distinta a la hora de seleccionar lo que se considera más importante.

Con esta pretensión subjetiva me gustaría poner la mirada en tres temas que han ocurrido recientemente y que, particularmente, hubiera dejado un espacio holgado en las portadas de prensa. A bote pronto me vienen a la cabeza los temas de la acidificación de los océanos, el cruce de los corales de su punto de inflexión y el salto cuantitativo de concentración de CO₂.

1.- En el pasado mes se conocía que la **acidificación de los océanos** era el nuevo umbral que entraba en zona roja, según la investigación del Instituto de Potsdam, que estudia los límites de los sistemas. “Rockström y su equipo explicaban que sobrepasar un límite «no implica un cambio catastrófico inmediato». Pero sí una silenciosa desestabilización con consecuencias inciertas para la humanidad” (Andrés Actis, *La Vanguardia*, día 26 de septiembre).

2.- El informe *Global Tipping Points Report* señalaba que el planeta había cruzado, por primera vez, uno de los “puntos de no retorno”: “un proceso irreversible de muerte generalizada de **los arrecifes de coral** de todo el mundo, los cuales sustentan una cuarta parte de la vida marina y proporcionan alimento e ingresos a casi mil millones de personas. Los expertos afirman que el riesgo de colapso de estos ecosistemas es de más del 99% y que la posibilidad de salvarlos es prácticamente nula” (Valentina Raffio, *El Periódico*, día 13 de octubre).

3.- En 2024 no solo se batió el récord de emisiones de gases de efecto invernadero y de aumento de temperatura, sino que se ha producido un **salto cuantitativo de concentración de de CO₂**. “Las tasas de incremento del CO₂ se han triplicado desde la década de 1960 (...) se ha pasado de 0,8 partes por millón (ppm) al año a 2,4 ppm al año en la década comprendida entre 2011 y 2020. De 2023 a 2024, la concentración media mundial del CO₂ aumentó en 3,5 ppm, el mayor incremento desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957” (OMM, día 16).

Sea como sea, la agenda mediática tiene muchos temas aspirantes en una soliviantada confrontación. Y en el concepto de noticia se incluye la inmediatez. ¿Sería realista pretender poner más la mirada en noticias a largo plazo? Realista quizás no, sensato sí.

Cobertura del mes

<i>La Vangu.</i>	5	7	0	1	2	2	0	3	1	4	10	3	1
<i>El País</i>	4	8	3	4	3	5	3	1	0	2	9	4	3
<i>El Mundo</i>	0	1	3	2	0	0	1	0	1	0	5	2	1
<i>Expansión</i>	1	2	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	2
Total	10	18	6	7	5	9	4	4	2	8	25	9	7

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia de artículos con los términos estudiados en portadas y editoriales de los medios analizados, según el buscador My News, en el que se aprecian dos picos, en noviembre y en agosto:

Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia en el último año. Elaboración propia

Se observó que en el mes de octubre bajó el nivel de relevancia con respecto a septiembre en el volumen de artículos, así como de portadas y editoriales, y bajó a la posición undécima con respecto a los mismos meses de años anteriores. Por otro lado, con respecto al mismo mes del año anterior descendió en el volumen de artículos, el número de portadas y editoriales, y bajó de posición en el histórico de los mismos meses de años anteriores. En los artículos aparecidos en estos espacios de relevancia prevaleció el **marco político** y el **ámbito nacional**.

En las **portadas** y **editoriales** que nombraban los términos climáticos, se trataron temas diversos. Dos de los editoriales se centraron en tema de la Defensa militar europea, criticando la postura del gobierno español por priorizar el cambio climático. El resto se centraron en la intervención de Trump en las elecciones argentinas, las lecciones de la lluvia tras la borrasca *Gabrielle*, el futuro del coche eléctrico, las muertes laborales y la importancia de la cultura ante la crisis climática.

Enmarcado

En el **marco político** tuvieron especial protagonismo los planes nacionales de recorte de emisiones, tema central para la COP 30 que se celebrará en Belem en el mes de noviembre. "La ONU calcula una caída de solo el 10% de las emisiones para 2035

frente al 35% necesario”, publicaba *El País* (M.P., día 29), informando que “la mayoría de países ha incumplido los plazos para presentar sus nuevos compromisos: en febrero de 2025 se debería haber presentado la tercera ronda de estas **NDC**, con los objetivos para 2035. Pero, ante el incumplimiento masivo de los casi 200 firmantes del pacto climático, Naciones Unidas dio otra fecha tope: el 30 de septiembre. Pero tan solo 64 países han cumplido. Estos suponen solo un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta”. *Climática* abordaba el mismo tema en el artículo “Los planes climáticos de los países reducirían las emisiones un 10% para 2035, muy por debajo de lo que reclama la ciencia” (día 28), señalando que “a pesar de todo esto, ese 10% sería una noticia a celebrar, ya que por primera vez las proyecciones apuntan a un descenso. Insuficiente, en cualquier caso”.

La ONU calcula una caída de solo el 10% de las emisiones para 2035 frente al 35% necesario

La mayoría de países ha incumplido los plazos para presentar sus nuevos compromisos

M. P.
Madrid

La lucha contra el cambio climático ha sido durante los últimos años la punta de lanza del multilateralismo. Pero el avance de los populismos conservadores ha hecho que el compromiso de los países para frenar el calentamiento global esté atrasando uno de sus peores momentos. Prueba de ello es el in-

cumplimiento mayoritario de los gobiernos a la hora de presentar a tiempo sus nuevos programas de recorte de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París. Pese a todo, el área de cambio climático de la ONU calcula que los planes nacionales pueden llevar a una reducción del 10% de las emisiones en 2035.

Esa disminución, que ya parte de un ejercicio de optimismo de Naciones Unidas, dejaría en todo caso al mundo lejos de la senda necesaria para que el calentamiento global se quede dentro de los márgenes de seguridad establecidos en el propio Acuerdo de París. En 2015, se fijó que el incremento de la temperatura global no debía rebasar los 2 grados Cel-

sus respecto a los niveles preindustriales. Y, en la medida de lo posible, por debajo de 1,5.

Para ello, el IPCC —el panel de científicos internacionales que fija las bases del conocimiento sobre el cambio climático— estableció una ruta de reducción de las emisiones globales. Para conseguir el objetivo de 1,5 grados, algo que ya es prácticamente inalcanzable, los gases deberían caer un 60% en 2035 respecto a las cifras de 2019, que son parecidas a las actuales. Para cumplir la meta de los 2 grados, un 35%. En ambos casos, lejos del 10% pronosticado ahora por la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

La lenta adaptación al cambio climático amenaza vidas y economías, alerta la ONU

El Programa para el Medio Ambiente pide multiplicar por 12 la financiación

Canal Natural
www.investigacioncanal.com

ANTONIO CERRILLO

A medida que los impactos climáticos se intensifican y golpean especialmente a los países más vulnerables del mundo, las naciones deben aumentar los esfuerzos de adaptación al cambio climático. Y en este sentido, su compromiso debe demostrarse en sus propuestas de financiación en la próxima cumbre del clima de Brasil.

Así lo indica el informe *La Brecha de Adaptación 2024* elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). El documento señala que las necesidades de financiación para la adaptación al cambio climático de los países en desarrollo en el 2035 superarán los 340.000 millones de dólares estadounidenses al año una cantidad 12 veces superior a los flujos actuales de financiación pública internacional para la adaptación que aportan las naciones ricas. Una financiación que se reduce en

Un hombre trata de desplazarse con su bicicleta en Santiago de Cuba tras el paso del huracán Melisa

Recorte de artículo de *El País*, día 29. Texto: M. P.

Recorte de artículo de *La Vanguardia*, día 30. Texto: Antonio Cerrillo. Foto: Ramón Espinosa/AP-LaPresse

“Los planes climáticos de los países reducirían las emisiones un 10% para 2035, muy por debajo de lo que reclama la ciencia (...) a pesar de todo, ese 10% sería una noticia a celebrar, ya que por primera vez las proyecciones apuntan a un descenso. Insuficiente, en cualquier caso” (Climática).

“Un mes para la **COP30**: cuáles serán los grandes temas”, era el titular de un artículo publicado en *Expansión* (Beatriz Treceño, día 8), señalando que “la geopolítica, el liderazgo de China, la adaptación climática y la Inteligencia Artificial centrarán parte del debate”, en un encuentro en el que no se espera, en principio a Donald Trump. “Trump interviene en las elecciones argentinas” era el título de un editorial en *Expansión* (día 25), en el valoraba que “su implicación en apoyo de Milei eleva la trascendencia de los comicios de medio mandato (...) Milei se ha alineado fielmente con Trump con decisiones como demonizar el Acuerdo de París contra el cambio climático, entre otras”.

La crítica a la **inacción** estuvo presente en numerosos artículos. “El negacionismo y la inacción climática amenazan a millones de personas”, publicaba *El País* (Manuel Planelles, día 29), indicando que “el calor provoca más de 500.000 muertes al año y el impacto de las emisiones crece con cada paso atrás de petroleras y gobiernos como los de Trump, Milei y Orbán”. Dos destacados exponían: “De los 20 indicadores del

informe ‘Lancet Countdown’, 13 están en niveles récord” y “La banca aumentó un 29% sus préstamos a los combustibles fósiles en 2024”. En la misma dirección *La Vanguardia* publicaba “La lenta adaptación al cambio climático amenaza vidas y economías, alerta la ONU” (Antonio Cerrillo, día 30), señalando que “el Programa para el Medio Ambiente pide multiplicar por 12 la financiación”.

El negacionismo y la inacción climática amenazan a millones de personas

El calor provoca más de 500.000 muertes al año y el impacto de las emisiones crece con cada paso atrás de petroleras y gobiernos como los de Trump, Milei y Orbán

MANUEL PLANELLES

Madrid

El repique de las políticas contra el cambio climático vinieron al avance de los populismos conservadores pone en riesgo la vida de millones de personas en todo el mundo, porque el calentamiento es, principalmente, una amenaza para la salud global. Es lo que resulta de nuestro informe *Lancet Countdown*, que desde hace casi una década, analiza la relación entre el calentamiento global y la salud. Para ello, los investigadores emplean una serie de indicadores, como los fallos mentales por calor, las enfermedades tropicales y los efectos de la contaminación. De los 20 que han estado en esta ocasión, 13 están en niveles récord.

En la edición de 2025 han participado 28 expertos de 71 unidades académicas y agencias de

Naciones Unidas. Este ejercicio de análisis nació en 2016, tras la firma del Acuerdo de París. Y esta es, agramarmente, la vez en la que se mantiene un tono más sombrío, acorde a la situación geopolítica mundial.

“Paradójicamente, a medida que crece la necesidad de medidas decisivas para proteger la salud, algunos líderes mundiales hacen caso omiso del creciente conjunto de pruebas científicas sobre la salud y el cambio climático. Frecuentemente favorecen una a corto plazo”, advierte el estudio. “La prioridad de la lucha contra el cambio climático en las agendas políticas se está rebajando. Las referencias a la salud y al cambio climático en las declaraciones anuales de los gobiernos durante el debate general de la ONU disminuyeron del 62% en 2021 al 30% en 2024”, ponen co-

mo ejemplo. “El compromiso está descendiendo en algunos de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo”.

Y, cómo no, se cita directamente al Gobierno de Donald Trump. “La nueva Administración estadounidense ha retirado el país del Acuerdo de París de 2016, ha desmantelado investigaciones pioneras de campo junto con organismos fundamentales dedicados a la salud, el clima y el medio ambiente”, explican los autores. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en el primer mandato de Trump, este negacionismo climático institucionalizado se ha ido extendiendo por el globo. “Algunos países (por ejemplo, Argentina y Hungría) han tomado medidas de obstrucción similares, mientras otros han abandonado compromisos climáticos fundamentales”, alertan los autores.

De los 20 indicadores del Informe ‘Lancet Countdown’, 13 están en niveles récord

La banca aumentó un 29% sus préstamos a los combustibles fósiles en 2024

La ambición climática de la UE choca con las presiones internas y las de China y EE UU

Los líderes de la Unión buscan cómo impulsar sus objetivos ambientales para 2040, pero el debate se embrolla

MARÍA R. SAHUQUILLO

Silvia Ayuso

Bruselas

La agenda verde se ha convertido en uno de los grandes caballos de batalla políticos en la Unión Europea. El club comunitario, que ha sido pionero en medidas para afrontar la crisis climática, está ahora dando un paso atrás en sus ambiciones por las presiones

sibilitar su enfoque y que ha diluido algunas de sus medidas verdes, cree que se puede. Y que la agenda verde debe ser el sello europeo que marque una autonomía estratégica apuntalada en las energías limpias.

La presión a la competitividad verde europea que provoca el gigante asiático, unido a los abiertos intentos de Washington de torpedear algunas leyes icónicas europeas para luchar contra los abusos medioambientales y de derechos humanos a nivel global, marcan

una conversación a tensas de por sí por las diferentes sensibilidades de los Estados miembros en una materia altamente politizada y marcada, también, por el creciente peso de la ultraderecha neogacionista climática en todo el continente.

Hay una expectativa clara de la nueva cita de los jefes de Estado y de Gobierno europeos: si Europa quiere seguir siendo un ejemplo internacional en la lucha contra el cambio climático —y así lo acaba de reafirmar la Comisión presentando una ambiciosa ‘visión global climática y energética’ llena de buenos propósitos ambientales— no puede permitirse llegar a las próximas citas clave, especialmente la COP30 en Brasil, sin

Washington intenta torpedear algunas políticas europeas icónicas

Fuentes diplomáticas dicen que el afán medioambiental es hoy menor

haber fijado sus objetivos de reducción de emisiones para 2040 establecidos en la Ley del Clima.

Pero por una decisión política que muestra las grandes presiones internas en una UE donde las fuerzas ultra tienen cada vez más influencia, pero también externas, —sobre todo con Trump liderando el negacionismo climático—, varios países, entre ellos gigantes como Francia, Alemania, Italia y Polonia, miraron a que la votación esperara a que los jefes de Estado y de Gobierno tomaran una decisión al respecto, lo que deja un margen muy estrecho para que la UE pueda cumplir sus metas.

Con todo, fuentes diplomáticas confían en que el visto bueno de los Veintiseis permita celebrar

Recorte de artículo de *El País*, día 29. Texto: Manuel Planelles

Recorte de artículo de *El País*, día 23. Texto: María R. Sahuquillo/Silvia Ayuso

Europa se reubicaba en el ajedrez climático. “La ambición climática de la UE choca con las presiones internas y las de China y EE UU”, publicaba *El País* (María R. Sahuquillo/Silvia Ayuso, día 23), indicando que “los líderes de la Unión buscan cómo impulsar sus objetivos ambientales para 2040, pero el debate se embrolla”. Dos destacados señalaban: “Washington intenta torpedear algunas políticas europeas icónicas” y “Fuentes diplomáticas dicen que el afán medioambiental es hoy menor”. Días después, las mismas periodistas publicaban “La ambición verde europea tropieza con el negacionismo” (día 27), informando que “la presión populista obliga a muchos gobiernos a rebajar la agenda climática con la excusa de perder competitividad”. Dos destacados indicaban: “Ya no es solo una cuestión de países habituales, como Polonia o Hungría” y “En la cumbre del jueves se exigieron «flexibilidades» y «pragmatismo»”. *La Vanguardia* publicaba “La UE busca el equilibrio entre la agenda verde y potenciar su industria” (Anna Buj, día 24), indicando que “Francia y Alemania, preocupadas por su modelo económico, piden acelerar el debate”. Un destacado indica: “El acuerdo sobre la reducción de emisiones en el 2040 se pospone a la cumbre del 4 de noviembre”. Por su parte, “Más de 2.000 científicos piden un ambicioso recorte del 90 % de CO2 para 2040 como palanca económica para la UE”, publicaba *efeverde.com* (día 21).

Expansión y *El Mundo* criticaron la postura del gobierno español en materia militar. *Expansión* publicaba el editorial “Bruselas dispara su ambición en **Defensa**” (día 17), defendiendo que “los Veintisiete actúen al unísono, priorizando tanto las inversiones estratégicas como los trámites internos necesarios para desplegar estas operaciones lo antes posible” en materia de inversión en Defensa. Un editorial de *El Mundo*, titulado “En los márgenes de la Defensa” (día 2), abordaba la cumbre informal de líderes europeos en Copenhague. Criticaba la posición española por su postura ante el reforzamiento de las capacidades defensivas: “Pedro Sánchez prefirió orientar su mensaje inexplicablemente hacia el cambio climático”, exponía.

En los márgenes de la Defensa

LA FALTA de determinación del Gobierno en el rearme de la UE sigue condenando a España a una posición gregaria en el marco de la Defensa. La cumbre informal de líderes europeos que ayer albergó Copenhague volvió a escenificar la brecha que separa el decidido compromiso del grueso de países, incluidos los geográficamente más cercanos a Rusia, de la posición española, que casi en solitario se ha mostrado reacia a acelerar las inversiones para reforzar las capacidades defensivas. «Estamos en la situación más complicada no ya desde la Guerra Fría, sino desde la Segunda Guerra Mundial», afirmó la primera ministra danesa y dirigente socialdemócrata Mette Frederiksen en los prolegómenos de una cita en la que Pedro Sánchez prefirió orientar su mensaje inexplicablemente hacia el cambio climático. La advertencia de la anfitriona de la cumbre es una llamada realista y pragmática a alcanzar una posición común, objetivo inexcusable para afrontar los desafíos que ponen en riesgo los valores inherentes a las democracias liberales.

La reciente escalada de incidentes con drones y cazas rusos en las fronteras orientales de la UE, sumada a los ciberataques

En este contexto, el papel de España es clave no solo por su peso económico y demográfico, sino por ser Sánchez la cabeza visible de los socialdemócratas europeos, uno de los sostenes del Ejecutivo comunitario. El presidente del Gobierno, en línea con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, incidió en la necesidad de reforzar la seguridad en el flanco sur. Sin embargo, en público centró su mensaje en mantenerse refractario a cumplir con el compromiso de incrementar el gasto militar hasta el 5%. Un porcentaje que, de hecho, asumió al firmar el documento final de la cumbre de la OTAN en La Haya el pasado junio.

El pulso personal del presidente en el seno de los aliados deteriora la imagen de España como socio fiable. A ello se une la división interna del Ejecutivo alrededor del plan de paz en Gaza y la debilidad de un mandato escísmo. El Gobierno no solo no ha presentado los Presupuestos antes del 30 de septiembre, la fecha límite que establece la Constitución

Los titubeos en el rearme y la debilidad del Gobierno lastran a España en un momento crucial por la amenaza híbrida de Rusia

Bruselas dispara su ambición en Defensa

La hoja de ruta propuesta por la Comisión Europea para incrementar la inversión en Defensa de los Veintisiete hasta 2030 tiene como punto nuclear las compras conjuntas entre los Estados Miembros, lo que permitirá no solo maximizar el gasto, sino sobre todo acelerar el cumplimiento de los objetivos estratégicos marcados. Que pasen, a corto plazo, por reforzar el flanco oriental para hacer frente a la beligerancia de la Rusia de Putin y poner en marcha el denominado escudo antidrones para proteger el espacio aéreo comunitario de potenciales incursiones como las realizadas por el ejército ruso en las últimas semanas, y que llegaron a comprometer la seguridad de la cumbre europea celebrada en la capital danesa, Copenhague. Bruselas aspira a hacer compatibles las urgencias derivadas de lo que Ursula von der Leyen calificó recientemente como "guerra híbrida" frente al Kremlin con subsanar las deficiencias detectadas en la Defensa comunitaria tras varias décadas de haber disfrutado el dividendo de la paz gracias a las garantías de seguridad que ofrece Estados Unidos. De ahí que planea duplicar las operaciones conjuntas de compras de material militar en los próximos dos años. Lo cual trae de nuevo al primer plano las resistencias de los países del Norte a autorizar nuevas emisiones macroeconómicas de deuda tras la experiencia cuestionable con los fondos Next Generation, así como las de

Von der Leyen propone duplicar las compras conjuntas de material militar hasta el año 2027

Recortes de editoriales de *El Mundo* y *Expansión*, días 2 y 17, respectivamente

En el **ámbito económico**, *Expansión* se hacía eco de que “La **alianza de grandes bancos Net Zero** se disuelve” (Kenza Bryan, *FT*, día 24), informando que “los principales bancos estadounidenses, como JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley y Wells Fargo abandonaron la alianza antes de la investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este año les siguieron importantes entidades europeas, como HSBC y Barclays. En la mayoría de los casos, las entidades se han enfrentado a amenazas de litigios por presunta colusión. La alianza bancaria Net Zero se había comprometido a poner en marcha estrategias comerciales independientes e individuales relacionadas con el clima y establecer más de 500 objetivos sectoriales de cero emisiones netas. Sin embargo, estas iniciativas no casan con las ideas del presidente de EEUU, quien ha aseverado en distintas ocasiones que el cambio climático es una «estafa».”

“¿Qué piensa realmente **BlackRock** de la transición energética?”, publicaba *Expansión* (Pedro Biurrun, día 29), respondiendo que “La mayor gestora de activos del mundo ha pasado de advertir sobre los riesgos del cambio climático a centrarse en la rentabilidad y oportunidades que ofrece la transformación de la energía”. Según la información, “el giro anti transición climática en Estados Unidos, donde los republicanos, han llevado a los tribunales a BlackRock, State Street y Vanguard, y han logrado que se desmantele la Alianza Bancaria Net Zero de Mark Carney, hizo que la gestora matizara su posición y, de forma pragmática, pusiera todavía más el foco en la rentabilidad de sus políticas”. Dos destacados señalaban: “Las valoraciones actuales de las renovables ofrecen un punto de entrada atractivo” y “La gestora ve oportunidades crecientes en eficiencia energética, transporte limpio y minerales y metales críticos”.

“La **industria fósil** se resiste a las renovables”, publicaba *La Vanguardia* (Lorena Farrás, día 12), señalando que “la energía verde solo supone el 0,1 % de la energía prima de las 250 mayores empresas de petróleo y gas del mundo”, y destacando que “se han recortado en un 50 % las previsiones de crecimiento de las energías renovables en EE.UU. para los próximos cinco años”. *Climática* publicaba “Las empresas fósiles no lideran la transición energética: sólo controlan el 1,42% de los proyectos renovables” (Eduardo Robaina, día 9), señalando que “un estudio de dos investigadores españoles contradice el discurso oficial ‘verde’ de las compañías de petróleo y gas: solo el 0,13% de la energía primaria que extraen es renovable. Repsol está entre las empresas señaladas”. En la misma línea *elsaltodiario.com* publicaba “La falsa transición verde de

Repsol: solo el 1,28% de toda la energía que produce es renovable” (Andrés Actis, día 9), indicando que “una investigación revela, con datos preocupantes, cómo la industria de los combustibles fósiles está incumpliendo su promesa de liderar la transición energética”.

La portada del suplemento Negocios de *El País* (día 26) llevaba como titular “La segunda vida de la **energía nuclear**”, indicando que “la necesidad de garantizar un suministro estable y la mayor demanda energética por la IA avivan un debate global sobre si conviene alargar la vida de las centrales o construir plantas”. Entre las informaciones de ese suplemento se encontraba el artículo “«Construye, bebé, construye»”: el Reino Unido dobla su apuesta nuclear”, señalando que “Sizewell será la primera central que se levanta desde el año 1995 y recibirá subvenciones por 13.600 millones”.

Recorte de artículo de *Expansión*, día 24. Texto: Kenza Bryan, FT, Información de *Climática* en Bluesky, día 24. Texto: Eduardo Robaina

“El clima redibuja el **mapa económico**: del alza de la pobreza energética a la migración”, publicaba *Expansión* (Ignacio Faes, día 15), con el subtítulo “La economía circular y la inversión en renovables se perfilan como las claves para un nuevo modelo de crecimiento sostenible y rentable, donde las empresas que no se adapten corren el riesgo de quedar obsoletas”. En este marco, “Los países emergentes, nuevos protagonistas del cambio climático”, publicaba también este diario (Beatriz Treceño, día 15), asegurando que “China, India o Brasil están acelerando su descarbonización con financiación regional e incentivos”.

El País dedicaba un editorial a “Aclarar el futuro del **coche eléctrico**”, defendiendo la electrificación del transporte como necesidad ambiental, en un momento en el que “los grandes fabricantes europeos de automóviles han anunciado en las últimas semanas retrasos en sus objetivos de producción del coche eléctrico y han aplazado el lanzamiento de nuevos modelos (además de mantener opciones híbridas e incluso de combustión más allá de lo inicialmente previsto)”.

En el **ámbito meteorológico**, *El Mundo* publicaba “El calor acelera el planeta hacia el “caos climático” (Amado Herrero, día 30), indicando que “el calentamiento global ha provocado que 22 de los 34 «indicadores vitales» de la Tierra hayan alcanzado en 2024 niveles alarmantes y sin precedentes que siguen empeorando”. *La Vanguardia* publicaba “El **récord de CO2** en la atmósfera que se batió en el 2024 augura más calor

extremo” (Antonio Cerrillo, día 16), indicando que “la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera ha dado un salto inusitado y se disparó hasta un nivel récord en el 2024, lo que sitúa al planeta ante un aumento de temperatura aún mayor a largo plazo”, según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial. *Climática* lo abordaba en el artículo “Los incendios disparan las emisiones de CO₂ y empañan los logros de la descarbonización” (Víctor Resco de Dios, día 21), indicando que “el fenómeno que está pulverizando los récords de emisiones no lo encontramos en la actividad económica, sino en la actividad de los incendios”. “La concentración de CO₂ en la atmósfera da un salto sin precedentes y alcanza un nivel nunca visto”, publicaba *eldiario.es* (Raúl Rejón, día 15), informando que “lo que ha ocurrido es «un incremento sin precedentes» cifrado en 3,5 ppm en un curso “el mayor desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957”, explica el Boletín de la OMM. *El País* publicaba “El planeta sufre el mayor aumento de CO₂ desde que hay registros” (Manuel Planelles, día 16), señalando que “el uso de combustibles fósiles y los incendios, entre las causas de este importante incremento”.

El récord de CO₂ en la atmósfera que se batió en el 2024 augura más calor extremo

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

La concentración de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera ha dado un salto inusitado y se disparó hasta un nivel récord en el 2024, lo que sitúa al planeta ante un aumento de temperatura aún mayor a largo plazo. Así lo indica

un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Esta organización señala que las emisiones de CO₂ derivadas de las actividades humanas y el recrudescimiento de los incendios forestales son responsables de esta situación. Además, incide la reducción de la capacidad de absorción de CO₂ en los sumide-

ros, como los ecosistemas terrestres y el océano, lo que “amenaza con convertirse en un círculo vicioso climático”.

“El calor atrapado por el CO₂ y otros gases de efecto invernadero están acelerando nuestro sistema climático y provocando fenómenos meteorológicos más extremos. Por lo tanto, reducir las emisiones de gases es esencial

Recorte de artículo de *La Vanguardia*, día 16. Texto: Antonio Cerrillo

“El huracán ‘**Melissa**’ golpea Jamaica con lluvias torrenciales y fuerza catastrófica”, publicaba *El País* (Noor Mahtani, día 29), indicando que “la ciencia ha demostrado que el calentamiento agrava los ciclones”. “El devastador huracán ‘Melissa’ fue cuatro veces más probable por el cambio climático”, publicaba *elpais.com* (María Mónica Monsalve, día 30), basándose en un análisis del Imperial College de Londres: “Se estima que el ciclón dejará pérdidas de entre 7.000 y 20.000 millones de dólares. “«Es un recordatorio de cómo funciona la injusticia climática», dice una de sus autoras”. Por otro lado, *El País* publicaba el editorial “Lecciones de lluvia” (día 2), refiriéndose al paso de la borrasca **Gabrielle** por el litoral mediterráneo. Finalizaba exponiendo: “La crisis climática nos ha vuelto mucho más vulnerables ante los eventos meteorológicos extremos. Vendrán más riadas como éstas y solo el irresponsable negacionismo rechaza que serán más intensas y frecuentes. De ahí la importancia de aprender de lo irremediable y poner todos los recursos de prevención y actuación precisos”.

“Lo que ha ocurrido es «un incremento sin precedentes» cifrado en 3,5 ppm en un curso “el mayor desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957”, explica el Boletín de la OMM”

Por su parte, “El Gobierno detalla 51 **riesgos clave** para España ligados al calentamiento global”, publicaba *El País* (Manuel Planelles, día 14), indicando que “Transición Ecológica identifica en un informe 141 peligros que han aumentado de

intensidad y frecuencia, como las inundaciones”, y destacando que “las sequías extremas prolongadas pueden activar la mitad de las amenazas más graves” y que “preocupan la pérdida de habitabilidad o las interrupciones en el suministro de agua”.

En el **campo de la biodiversidad y ecosistemas**, *El País* publicaba “Los arrecifes de coral, en punto de no retorno” (Manuel Planelles, día 13), basándose en el *Informe Global sobre los Puntos de Inflexión 2025*, el cual apunta a que dichos arrecifes “se enfrentan a «una crisis sin precedentes»”. De hecho, son el primer sistema terrestre que supera su llamado «punto de inflexión» térmico, el nivel de calentamiento global a partir del que los científicos consideran que se generan daños irreversibles que a su vez pueden desencadenar otros impactos”. Se trata de un umbral que los científicos sitúan a partir del aumento de temperatura de los 1,2 grados de calentamiento. *El Periódico* lo trataba en el artículo titulado “El planeta supera su primer «punto de no retorno» y se acerca a varios más: «Sin medidas urgentes, los daños serán irreversibles»” (Valentina Raffio, día 13), señalando que el análisis apunta a que “estamos viviendo un proceso irreversible de muerte generalizada de los arrecifes de coral de todo el mundo, los cuales sustentan una cuarta parte de la vida marina y proporcionan alimento e ingresos a casi mil millones de personas. Los expertos afirman que el riesgo de colapso de estos ecosistemas es de más del 99% y que la posibilidad de salvarlos es «prácticamente nula» (...) Este es el primer gran «punto de no retorno» del sistema climático terrestre y señala el inicio de una «nueva realidad» en la que los cambios abruptos e irreversibles ya no son una amenaza futura, sino un presente”.

Un informe advierte de que el calentamiento global acarreará “daños irreversibles” a estos ecosistemas

Los arrecifes de coral, en punto de no retorno

MANUEL PLANELLES
Madrid

Las alarmas estaban encendidas desde hacía años entre los expertos, que ubicaban al borde del precipicio a los arrecifes de coral de las aguas cálidas, unos ricos y diversos ecosistemas de los que depende además la economía de millones de personas en el mundo. Y el momento de los “daños irreversibles” ha llegado. Debido al calentamiento global causado por el ser humano estos corales han alcanzado un punto de no retorno, según advierte un estudio internacional liderado por la Universidad de Exeter y el Instituto

le unen otros impactos relacionados con la gran crisis medioambiental del planeta. Se trata de factores como la sobrepesca, el exceso de nutrientes debido a actividades humanas como los vertidos, los brotes de enfermedades, el desequilibrio de especies depredadoras y competidoras y el desarrollo costero destructivo. Todo esto, señalan los investigadores, “dificulta la recuperación y acelera la degradación y pérdida de los arrecifes”.

Este último gran episodio de blanqueamiento se ha documentado en 83 países del mundo, lo que da una idea de la magnitud del problema, y es el segundo en

Recorte de artículo de *El País*, día 13. Texto: Manuel Planelles

Por otro lado, “La **aridez** se cuela en la mitad de la superficie terrestre”, publicaba *El País* (Miguel Angel Criado, día 17), indicando que “un experimento global revela cómo la duración y la severidad de las sequías reduce la cobertura vegetal del planeta”.

En el **marco científico**, “Una **dieta** para evitar 15 millones de muertes al año”, era un artículo de *El País* (Manuel Planelles, día 3), aludiendo a la propuesta de una comisión de científicos “para combatir la degradación medioambiental y las enfermedades”.

Sobre el mismo tema *La Vanguardia* publicaba “Dieta y desperdicio, en el foco de las emisiones” (Lorena Farrás, día 5), resaltando que “la lucha contra el cambio climático descuida los cambios en la alimentación y el derroche alimentario”. El artículo señalaba que “la mayoría de planes se centran en la producción agrícola y ganadera, pero descuidan las emisiones relacionadas con la distribución de los alimentos, los cambios en la dieta y el desperdicio alimentario”.

En el **ámbito social**, numerosos diarios se hicieron eco del fallecimiento de **Jane Goodall**, la etóloga que revolucionó la ciencia. *La Vanguardia* lo trataba en el artículo “La mujer que amaba a los chimpancés” (Antonio Cerrillo, día 2), reconociéndola como “una de las voces más influyentes en la defensa de la vida salvaje”, y destacando que “denunció de forma implacable la devastación generalizada de los hábitats”. *Climática* publicaba “El Gobierno retoma tras dos años de retraso la ‘Ley Jane Goodall’ sobre grandes simios” (día 14), informando que “tras reunirse con varias asociaciones este lunes, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anuncia que trabaja en el texto definitivo de la primera ley de grandes simios del mundo”.

Portada de *The Guardian*, día 2, tras el fallecimiento de Jane Goodall

“La huella del cambio climático en España: casi 6.000 **muer**tes”, era el titular de *El Mundo* (C.G. Lucio, día 29), haciéndose eco del informe *The Lancet Countdown*. “El impacto de las temperaturas elevadas es global y se cobra ya 546.000 vidas al año en el mundo, según el informe anual (...) «El balance sanitario de este año presenta un panorama sombrío e innegable de los devastadores daños para la salud que llegan a todos los rincones del mundo, con amenazas nunca vistas para la salud provocadas por el calor, los fenómenos meteorológicos extremos y el humo de los incendios forestales que están matando a millones de personas», según Marina Romanello, directora ejecutiva de The Lancet Countdown. *Climática* lo abordaba en el artículo “Un panorama «sombrío e innegable»: la contaminación causada por la quema de combustibles fósiles mata 2,5 millones de personas al año” (Eduardo Robaina, día 29). Sobre un tema cercano, *El País* publicaba el editorial “Demasiadas muertes en el trabajo” (día 21), defendiendo que “el diálogo social, cuyos frutos estos años son evidentes, tiene que recuperarse para ajustar el mundo del trabajo a las constantes

transformaciones, retos y riesgos que implican la crisis climática, la salud mental, el envejecimiento de la población o la perspectiva de género”.

La Vanguardia publicaba el editorial “No hay futuro sin **cultura**” (día 2), tras la celebración de la conferencia Mondiacult 2025 en Barcelona, organizada por la Unesco, al que asistieron más de 100 ministros de cultura. El editorial destacaba: “En su documento final, subraya el valor de la cultura ante la crisis climática o la IA”. Enfrente encontramos noticias como la que publicaba *Expansión*: “Las amenazas de **Trump a Soros** paralizan a ONG de Estados Unidos” (Joe Miller, *Financial Times*, día 7), señalando que “los grupos de la sociedad civil financiados por la fundación benéfica del multimillonario se sienten vulnerables a los ataques de la Administración norteamericana”.

LA HUELLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA: CASI 6.000 MUERTES

The Lancet Countdown. El impacto de las temperaturas elevadas es global y se cobra ya 546.000 vidas al año en el mundo, según el informe anual. “Revertir el calentamiento es una utopía y es difícil pensar en la adaptación”

Por C. G. Lucio (Madrid)

El cambio climático está cobrando cada vez más fuerza en el mundo. El informe anual de *The Lancet Countdown*, una colaboración de 140 expertos de 35 instituciones mundiales que, desde hace nueve ediciones, analiza el impacto del calentamiento global sobre la salud de las personas. Los datos de la nueva entrega son demoledores. Según su análisis, cada vez se indica con más fuerza la necesidad para la salud humana de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.

Un comunicado de *The Lancet Countdown* y el *University College de Londres*. El año pasado fue el más caluroso desde que hay registros, recorda el documento, que denuncia las consecuencias que ese aumento de las temperaturas supone para la salud de las personas. Los impactos relacionados con el calor se han disparado un 67% desde la década de los 90, afectando a los países más pobres del mundo. Según las estimaciones, en 2025 se registrarán unos 546.000 muertes adicionales al calor, una cifra que supera en

Las amenazas de Trump a Soros paralizan a ONG de Estados Unidos

TEMOR ENTRE LOS AFECTADOS. Los grupos de la sociedad civil financiados por la fundación benéfica del multimillonario se sienten vulnerables a los ataques de la Administración norteamericana.

Joe Miller / *Financial Times*. Donald Trump se ha comprometido a su plan de paralizar a George Soros. El líder de la fundación de Soros, el multimillonario húngaro, fundó un movimiento que impulsa el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el *Department of Justice*, a través de la *Foundation for Liberty*, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a promover la libertad de expresión y el acceso a la información.

© Bloomberg / Reuters / George Soros

Trill. El año pasado, la Administración de Trump anunció que se iba a revisar el programa de visas de los países de Europa Occidental, incluido el Reino Unido, y se adelantó que podría haber un impacto en el programa de visas de los países de Europa Occidental. A largo plazo, los grupos de la sociedad civil financiados por la fundación benéfica del multimillonario se sienten vulnerables a los ataques de la Administración norteamericana. El líder de la gran organización de Soros, el multimillonario húngaro, fundó un movimiento que impulsa el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el *Department of Justice*, a través de la *Foundation for Liberty*, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a promover la libertad de expresión y el acceso a la información.

Recorte de artículo de *El Mundo*, día 29. Texto: C.G. Lucio
Recorte de artículo de *Expansión*, día 7. Texto: Joe Miller, *Financial Times*. Foto: Bloomberg News

“Políticos y pasajeros renuncian a los **vuelos ecológicos**”, publicaba *Expansión* (Kenza Bryan/Peter Campbell/Attracta Mooney, *Financial Times*, día 10), informando que “las causas son el fomento del crecimiento económico, los desafíos tecnológicos y los problemas de los programas de reducción de carbono”. Dos destacados señalaban “Las emisiones de la aviación son difíciles de reducir sin disminuir el número de viajeros” y “Se prevé que el número de pasajeros en la Unión Europea se duplicará a mediados de siglo”. Por otro lado, también se señalaba que “Crece el apoyo político a las medidas para que los usuarios de jets privados y de aerolíneas de clase premium paguen por las emisiones”.

“Los **pueblos amazónicos**, frente a la COP30: «Se nos está dejando la carga de salvar el planeta»”, publicaba *elpais.com* (María Mónica Monsalve/ Grace Murray, día 28), informando que “una encuesta revela una gran paradoja de los habitantes de los bosques tropicales: pese a que los pueblos indígenas son considerados los “guardianes del planeta”, estos sienten que, desde que se aprobó el Acuerdo de París, su vida ha empeorado”.

Metodología en el análisis de la prensa

El estudio de la cobertura se realiza analizando la presencia de los términos “cambio climático” o “calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada mes en Media and Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: *El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Expansión*. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor difusión en distintos ámbitos, de mayor espacio geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en Internet. Se efectúa un análisis cuantitativo comparativo con el mes anterior, con el mismo mes en el año anterior, y con la tendencia internacional. Los datos son extraídos con el buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.

En el apartado de marcos se efectúa un análisis cualitativo. Se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en las portadas y editoriales de los cuatro diarios con el buscador My News a través de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se recopilan qué elementos han sido importantes en los distintos ámbitos: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los efectos salvo en salud), científico, biodiversidad-ecosistemas, social (se incluyen los efectos en salud), cultural y mediático. Cuando aparecen dos marcos, por ejemplo, política económica o economía política, se selecciona el principal. También se estudia la escala (local, regional, nacional, europea, internacional) de los principales temas tratados en dichos espacios. Además, en el apartado de enmarcado se incorporan asuntos de interés no tratados en las portadas y editoriales a partir de la lectura de los titulares de todos los artículos que mencionan dichos términos. Complementamos el resultado con aportaciones de otros medios.